

Бердянський державний педагогічний університет

Методика

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез гетероструктури CdO/por-CdS/CdS

М.В. 1.4 – 2023

Видання офіційне

2023

М.В. 1.4 – 2023

Передмова

- 1. ВНЕСЕНО:** Бердянським державним педагогічним університетом
- 2. РОЗРОБЛЕНО:** Яна СИЧІКОВА, Сергій КОВАЧОВ, Ігор БОГДАНОВ
- 3. ЗАТВЕРДЖЕНО:** Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5
від 13 грудня 2023 року
- 4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ**

@Бердянський державний педагогічний університет

М.В. 1.4- 2023

ЗМІСТ

- 1. Область застосування**
- 2. Нормативні посилання**
- 3. Терміни, визначення, скорочення**
- 4. Зразки та прекурсори**
- 5. Опис методу**
- 6. Безпека**
- 7. Контроль якості**
- 8. Оформлення проведення випробувань**
- 9. Приклад**
- 10. Бібліографічні посилання**

МЕТОДИКА

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез гетероструктури CdO/por-CdS/CdS

1. Область застосування

1.1 Ця методика розроблена для синтезу гетероструктури CdO/por-CdS/CdS на поверхні монокристалічних CdS з n-типом провідності. Методика охоплює докладний опис процесів підготовки зразків, електрохімічного осадження та хімічної обробки для формування багатошарової структури.

1.2 Методика має значення для досліджень у галузі нанотехнологій, особливо для розробки нових типів напівпровідникових матеріалів з потенційним застосуванням у сонячних батареях, фотодетекторах, LED-пристроях та інших електронних та оптоелектронних пристроях.

2. Нормативні посилання

2.1 Цей розділ містить перелік стандартів та інших нормативних документів, на які посилається дана методика. Застосування цих документів є обов'язковим для коректного виконання всіх процедур, описаних у цьому документі:

ISO/TR 11360:2010 Нанотехнології — Методологія класифікації та категоризації наноматеріалів;

ISO/TR 11811:2012 Нанотехнології — Настанови щодо методів нано- та мікротрибологічних вимірювань;

ISO/TS 12805:2011 Нанотехнології — Специфікації матеріалів — Керівництво щодо специфікації нанооб'єктів;

ISO/TR 12885:2018 Нанотехнології — Практика охорони здоров'я та безпеки на виробництві;

ISO/TS 12901-1:2012 Нанотехнології. Управління професійним ризиком, застосоване до розроблених наноматеріалів. Частина 1. Принципи та підходи;

ISO/TR 16196:2016 Нанотехнології. Компіляція та опис методів підготовки зразків і дозування для розроблених і виготовлених наноматеріалів;

ISO/TS 18110:2015 Нанотехнології — словники показників науки, технологій та інновацій;

ISO/TR 18196:2016 Нанотехнології — Матриця техніки вимірювання для характеристики нанооб'єктів;

ISO 19749:2021 Нанотехнології — Вимірювання розподілу частинок за розміром і формою за допомогою скануючої електронної мікроскопії;

ISO/TS 24672:2023 Нанотехнології — Настанови щодо вимірювання концентрації кількості наночастинок;

ISO 80004-1:2023 Нанотехнології – Словник – Частина 1: Основний словник;

ISO/TS 80004-5:2011 Нанотехнології — Словник — Частина 5: Інтерфейс нано/біо;

ISO/TS 80004-6:2021 Нанотехнології — Словник — Частина 6: Характеристика нанооб'єктів;

ISO/TS 80004-8:2020 Нанотехнології — Словник — Частина 8: Процеси нановиробничих процесів.

3. Терміни, визначення, скорочення

3.1 У цій методиці використовуються такі терміни і визначення:

- **Гетероструктура:** Система, що складається з двох або більше різних матеріалів, що з'єднані разом на мікроскопічному рівні, часто з використанням різних напівпровідників.
- **CdO (оксид кадмію):** Напівпровідниковий матеріал, що використовується у гетероструктурі як один із компонентів.
- **Por-CdS (поровий сульфід кадмію):** Модифікована форма сульфід кадмію з пористою структурою, що сприяє кращій адгезії та інтерфейсним властивостям у гетероструктурі.
- **CdS (сульфід кадмію):** Напівпровідниковий матеріал, який використовується у гетероструктурі як основний компонент.
- **Монокристал:** Кристал, що складається з однієї неперервної кристалічної решітки, що характеризується високою чистотою та однорідністю.
- **Електрохімічне осадження:** Процес, при якому матеріал осаджується на електроді через хімічну реакцію, індуквану електричним струмом.
- **Анодне та катодне оброблення:** Електрохімічні процеси, які відбуваються на аноді (позитивному електроді) та катоді (негативному електроді) відповідно.
- **Хімічне травлення:** Процес видалення матеріалу з поверхні за допомогою хімічної реакції, часто використовується для очищення та поліпшення поверхневих властивостей.

4. Зразки та прекурсори

4.1 **Монокристали CdS:** використовуються монокристали сульфід кадмію (CdS) з n-типом провідності, що мають кубічну сингонію.

4.2 Полірувальні пасти: спеціалізовані абразивні пасти, використовувані для полірування поверхні монокристалів CdS з метою забезпечення рівної та чистої поверхні перед проведенням експерименту.

4.3 Очищувальні рідини: спиртові та оцтові рідини, які застосовуються для очищення полірованих монокристалів CdS від абразивних частинок та інших забруднень.

4.4 Електроліт для анодного оброблення: водний розчин азотної кислоти (HNO₃) у співвідношенні HNO₃:H₂O = 1:1, використовуваний для формування por-CdS шару на поверхні монокристалів CdS під час анодного оброблення.

4.5 Електроліт для катодного осадження: розчин, що складається з HNO₃, води та етанолу (C₂H₅OH) у співвідношенні 1,5:1:0,5, використовуваний для осадження шару CdO на поверхні монокристалів CdS.

5. Опис методу

5.1 Підготовка монокристалів CdS: монокристали CdS, отримані методом Physical Vapor Transport (PVT), спочатку піддаються поліруванню за допомогою спеціалізованих паст, а потім очищаються у спиртових та оцтових рідинах для видалення поверхневих оксидів та забезпечення чистої робочої поверхні.

5.2 Анодна обробка для формування por-CdS: Використовуючи електроліт HNO₃:H₂O=1:1, проводять анодне травлення монокристалів CdS при потенціалі 5V протягом 3 хвилин. Цей процес сприяє формуванню пористої структури (por-CdS) на поверхні кристалів.

5.3 Катодне осадження CdO: після анодної обробки положення аноду і катоду змінюються, і в електроліті HNO₃:H₂O:C₂H₅OH у співвідношенні 1,5:1:0,5 проводять катодне осадження при потенціалі 5V на протязі 3 хвилин для формування шару CdO.

5.4 Хімічна обробка для консолідації CdO: наступний етап включає хімічну обробку у тому ж електроліті без прикладання електричного потенціалу протягом 1 хвилини, що завершує формування шару CdO та забезпечує його стабілізацію на поверхні CdS.

5.5 Завершальна обробка та сушіння: після завершення всіх етапів електрохімічного осадження та хімічного травлення, зразки ретельно висушуються і зберігаються на відкритому повітрі протягом трьох місяців для досягнення оптимальних властивостей гетероструктури.

.

6. Безпека

6.1 Особиста безпека: під час всіх етапів експерименту необхідно використовувати стандартні засоби індивідуального захисту, включаючи захисні окуляри, лабораторний халат, та відповідні захисні рукавиці.

6.2 Безпека при роботі з хімічними речовинами: при роботі з хімічними реактивами, зокрема з кислотами, такими як HCl і HF, слід застосовувати особливі заходи безпеки. Робочі зони мають бути добре вентилявані, а всі процедури з хімічними речовинами слід проводити в димовій шафі.

6.3 Управління хімічними речовинами: усі хімічні речовини мають зберігатися в місцях, де є відповідна позначка, і відповідно до рекомендацій щодо їхнього зберігання та утилізації.

6.4 Використання обладнання: при роботі з високотемпературним обладнанням, таким як печі, необхідно дотримуватися інструкцій з безпеки та використовувати захисне обладнання для запобігання опіків.

6.5 Пожежна безпека: необхідно забезпечити наявність вогнегасників та інших засобів пожежогасіння у лабораторії, особливо в місцях зберігання легкозаймистих хімічних речовин.

6.6 Тренінг з безпеки: усьому персоналу, який бере участь у роботі з цією методикою, необхідно пройти відповідний тренінг з безпеки, щоб забезпечити обізнаність з потенційними ризиками та процедурами їх запобігання.

6.7 Надзвичайні ситуації: у лабораторії повинні бути чітко визначені процедури дій у випадку аварійних ситуацій, включаючи витік хімічних речовин, пожежі або травми.

7. Контроль якості

7. Контроль якості

7.1 Перевірка обладнання: перед початком експерименту необхідно здійснювати рутинну перевірку всього обладнання на предмет його працездатності та калібрування, щоб забезпечити точність вимірювань.

7.2 Контроль якості реактивів та матеріалів: перед використанням всі хімічні реактиви та матеріали мають бути перевірені на чистоту та відповідність специфікаціям, що забезпечує високу якість експериментальних результатів.

7.3 Відбір проб для аналізу: вибір проб з кожної партії зразків для проведення випробувань, щоб забезпечити репрезентативність та відтворюваність результатів.

7.4 Документація процедур та результатів: усі процедури та результати експериментів мають бути ретельно задокументовані, що включає детальний опис методів випробувань, обробки даних та отриманих результатів.

7.5 Підтвердження відповідності стандартам: усі процеси та результати перевіряються на відповідність встановленим стандартам та нормативам, якщо такі існують.

7.6 Аудит та оцінка якості: регулярне проведення аудиту та оцінки якості процесів і результатів для ідентифікації областей для поліпшення та впровадження коригувальних заходів.

7.7. Методи аналізу якості матеріалів: контроль якості одержаних матеріалів проводиться за допомогою таких методів, як скануюча електронна мікроскопія

(SEM), енергодисперсійний рентгенівський аналіз (EDX) та рентгенівська дифракція (XRD). SEM використовується для аналізу поверхні та морфології зразків, EDX - для хімічного аналізу, а XRD - для визначення кристалічної структури матеріалів.

8. Оформлення проведення випробувань

8.1 Документація процедур: всі процедури, використані під час випробувань, повинні бути чітко задокументовані, включаючи деталі обладнання, реактивів, умов проведення експерименту та будь-яких змін, що були внесені в процес.

8.2 Запис результатів: результати випробувань слід записувати в стандартизованому форматі, що включає дату проведення, час, ідентифікаційні дані зразків, отримані результати та будь-які відхилення чи особливості спостережень.

8.3 Фотографічна та відео фіксація: якщо це можливо та доречно, проводити фотографічну або відео фіксацію ключових етапів експерименту для забезпечення додаткової документації.

8.4 Електронне зберігання даних: використання електронних систем для зберігання всієї документації та результатів випробувань для зручності доступу та аналізу.

8.5 Контроль за змінами: усі зміни у процедурах або обладнанні, що використовується, повинні бути відображені в документації з чітким поясненням причин та впливу цих змін на результати випробувань.

8.6 Оформлення звітів: підготовка звітів про проведення випробувань, які включають повний опис виконаних робіт, отриманих результатів, аналіз даних та висновки.

8.7 Верифікація та валідація даних: проведення перевірки отриманих даних на точність та повноту, а також валідація методів та процедур, використаних під час випробувань.

9. Приклад

9.1 Зразки для експерименту

Використано моно-кристали CdS з n-типом провідності кубічної сингонії, отримані через метод Physical Vapor Transport (PVT). Перед проведенням експерименту, зразки піддавалися обробці, яка включала полірування за допомогою спеціалізованих паст, а після - очищення у спиртових та оцтових рідинах. Основна ціль такого підходу - зниження впливу поверхневих оксидів на наступне формування наночарів.

9.2 Методика та пристрій

Для отримання гетероструктур, методом електрохімічного осадження була розроблена методика, що включає декілька послідовних етапів. Експеримент проводився у спеціалізованій трьохелектродній комірці з двома робочими

електродами та додатковим електродом порівняння — хлор-аргентумним електродом EVL1M3. Вимірювання струму проводились за допомогою потенціостата, розташовуючи зразок та платину на фіксованій відстані в 1,5 см. Окрім того, комірка мала додаткові функціональні модулі: обдув і міксер для рівномірного розмішування розчину. Створення гетероструктури CdO/por-CdS/CdS виконувалося у трьох основних кроках, а саме анодна, катодна електрохімічна обробка та хімічне травлення.

Механізм дії полягає в проведенні анодного оброблення в електроліті, після чого розчин донасичується кислотою, змінюючи положення аноду і катоду для катодної обробки. Останній крок вимагає вимкнення живлення комірки і хімічної обробки у тому ж електроліті.

9.3 Анодна обробка

Цей етап мав на меті формування por-CdS. Використовувався електроліт у відношенні $\text{HNO}_3:\text{H}_2\text{O}=1:1$ з потенціалом 5V. Тривалість процесу становила 3 хвилини. В ході електрохімічної реакції на аноді (електроді з позитивним зарядом) відбувається розчинення матеріалу через окислювальні процеси. Цей феномен відомий як "анодне розчинення".

У ході початкового етапу травлення відзначалася інтенсивна емісія бульбашок як на аноді, так і на катоді. Ці бульбашки виникали внаслідок вивільнення кисню та водню із розчину електроліту. Цей феномен може завадити ефективному розтравлюванню напівпровідникової поверхні. Щоб мінімізувати такий вплив, було застосовано техніку активного перемішування розчину. Використаний електроліт був кімнатної температури, а сам експеримент проводився при природному освітленні. Під час дослідження зафіксовано виражене підвищення щільності струму, що індикує активність електрохімічних процесів на границі "електроліт-напівпровідник". Колір розчину електроліту змінюється до жовтого, який може бути вказівником присутності іонів кадмію, які виділяються з поверхні кристалу.

9.4 Катодне осадження

Основна мета цього етапу – формування CdO. Процес відбувався у розчині електроліту $\text{HNO}_3:\text{H}_2\text{O}:\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ у відношенні 1,5:1:0,5. Потенціал, за якого проходила реакція, був рівний 5V, а тривалість дії – 3 хвилини.

Другий етап експерименту був спрямований на осадження продуктів електрохімічної реакції на напівпровідник. Під час реакції на катоді (електроді з негативним зарядом) зазвичай спостерігається процес відновлення іонів, який призводить до відкладання матеріалу на катод. Цю дію часто називають "катодним відкладанням" або "електролітичним відновленням". Відмінно від першого етапу, тут не використовували метод перемішування електроліту. Протягом 4 хвилин було зафіксовано поступове збільшення щільності струму, після чого його значення стало стабільним. Цікавим було зауважити, що розчин ставав світлішим, що може вказувати на активне осадження іонів кадмію на кристал.

9.5 Хімічна обробка

Під час цього етапу також відбувалось формування CdO, але без використання електричного струму. Реагентом слугував розчин $\text{HNO}_3:\text{H}_2\text{O}:\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ у співвідношенні 1,5:1:0,5, а процедура тривала 1 хвилину. Ця дія була спрямована

на завершення всіх електрохімічних реакцій та консолідацію поверхневих характеристик напівпровідника. По завершенню досліду зразки детально висушувались і потім зберігалися на свіжому повітрі протягом трьох місяців.

9.6 Характеризація

Щоб вивчити морфологічні властивості сформованої гетероструктури, застосовували техніку скануючої електронної мікроскопії за допомогою пристрою SEO-SEM Inspect S50-B.

Для аналізу елементного складу поверхні зразків використовували метод EDX, проводячи мапування та вимірювання у конкретних точках.

Структурні особливості зразка були вивчені з використанням Раманівської спектроскопії за допомогою обладнання RENISHAW inVia Reflex, де параметри включали 5% інтенсивність лазера, 532 нм довжину хвилі збудження та спектральний діапазон від 100 до 700 cm^{-1} .

9.7. SEM-аналіз

На рис.1 наведено SEM-зображення, яке відображає морфологію створеної гетероструктури CdO/por-CdS/CdS. Ви можете побачити, що структура представлена виглядом з розрідженими острівцями та сферичними кристалами. Шар матеріалу демонструє нерівномірність: деякі області переважно є пухкими, тоді як інші вкриті кристалами. Така поверхнева конфігурація може вказувати на наявність як кристалічних, так і неорганізованих областей у верхньому шарі.

Рисунок 1 – SEM-зображення морфології синтезованої гетероструктури CdO/por-CdS/CdS

Кристалічні структури мають форму кілець та кульок, зовнішній діаметр яких варіює від 0,5 до 5 мкм. У тих структур, які мають форму кільця, внутрішній діаметр досягає 200 нм. Зауважте, що кільця з більшим зовнішнім діаметром мають і більший

внутрішній отвір, у той час як менші можуть його не мати. Ці дані можуть свідчити про поступове формування структур: спочатку маленькі кульки, які згодом збільшуються в розмірах, перетворюючись на кільця під час подальших етапів синтезу [1].

На рис. 2 представлено бічний розріз вказаної структури. Ця структура виділяється своєю пухкою та пористою текстурою. Всередині пор можна помітити кулькоподібні кристаліти, які заповнюють ці пори, надаючи поверхні додаткову текстурну складність. Ці пори не мають конкретного напрямку росту всередині кристалу. Замість цього, вони формуються в довільний спосіб, створюючи масивні ями травлення. На верхній частині можна спостерігати додаткові поверхневі кристаліти. Загальна товщина шару дорівнює приблизно 20 мкм.

Рисунок 2 – Бічний розріз синтезованої структури

9.8 EDX аналіз

На рис. 3 представлено результати EDX-аналізу, виконаного методом мапування поверхні зразка. З аналізу видно, що елементи кадмій і сірка рівномірно розподілені по всій поверхні зразка. Однак кисень, з свого боку, присутній переважно на сфероподібних кристалітах.

Рисунок 3 – EDX-картографування поверхні синтезованої структури

Електронно-дисперсійний спектроскопічний (EDX) аналіз дозволив визначити елементний склад поверхні в декількох різних точках. Дані аналізу представлені у Таблиці 1.

Таблиця 1 – Елементний склад поверхні, отриманий за допомогою методу EDX

Елемент/ %	At,	Точка 1	Точка 2	Точка 3	Точка 4
O		40,13	38,26	43,78	41,19
S		24,68	26,79	21,32	15,27
Cd		35,19	34,95	34,9	43,54

З аналізу даних таблиці можна зробити декілька спостережень. Кількість кисню (O) варіюється в діапазоні від 38,26% до 43,78%, причому найбільший вміст кисню спостерігається у Точці 3. Вміст сірки (S) зменшується від Точки 1 до Точки 4, з максимальним значенням у Точці 2 (26,79%) та мінімальним у Точці 4 (15,27%). Вміст кадмію (Cd) видається досить стабільним у перших трьох точках, коливаючись біля 35%, але збільшується до 43,54% у Точці 4. Такий розподіл елементів свідчить про деяку неоднорідність матеріалу або про те, що процеси формування або взаємодії між компонентами могли змінюватися в різних ділянках зразка [2].

Усереднений елементний склад поверхні складається приблизно з 40,84% O, 22,015% S, та 37,145% Cd.

Співвідношення Cd/S показує, що кількість атомів Cd приблизно на 68,6% більше, ніж атомів S. Співвідношення Cd/O менше одиниці, що свідчить про те, що кількість атомів кисню невелико перевищує кількість атомів Cd. Співвідношення S/O демонструє, що кількість атомів кисню вдвічі перевищує кількість атомів сірки. Співвідношення Cd+S/O та Cd+O/S вказують на значну неоднорідність структури, яка може вказувати на різні фази або області взаємодії між компонентами, що підтверджується даними EDX-мапування, представленими на рис. 3.

9.9 Raman аналіз

Раманова спектроскопія відображає піки високої (462, 602 cm^{-1}), середньої (253, 300 cm^{-1}) та низької (112, 216 cm^{-1}) інтенсивності (рис. 4). Особливо важливо відзначити, що деякі спектральні лінії демонструють розширення з правої сторони, а також присутні додаткові слабоінтенсивні піки. Характерні лінії на 300, 462 та 602 cm^{-1} можна віднести до характеристик CdS, в той час як піки на 113, 216 та 253 cm^{-1} корелюють з кубічною структурою CdO. Особливо важливий пік 602 cm^{-1} вказує на моду 2LO CdS, тоді як 300 cm^{-1} визначається основною модою LO CdS. Цей останній пік має тенденцію до асиметричного розширення, можливо, через наявність наночастинок з діапазоном розмірів.

Лінія 253 cm^{-1} характеризує кубічний CdO. Також варто звернути увагу на лінії у діапазоні (100 – 250) cm^{-1} , які свідчать про присутність оксиду кадмію в структурі CdS. Їх слабка інтенсивність порівняно з CdS піками, а також шуми і розширення, можуть вказувати на часткову кристалізацію поверхневих шарів, імовірно, домінує аморфна форма CdO..

Рисунок 4 — Раманівські спектри гетероструктури CdO/por-CdS/CdS

9.10 XRD аналіз

На рис. 5 представлено дифрактометричні спектри отриманої структури порівняно із зразковими спектрами CdS і CdO. Зауважується основний дифракційний пік при $2\theta = 26.4$, який корелює з (002) площиною кубічної фази CdS, згідно з референсними даними PDF-4 00-001-0647. Інші піки на графіку мають невелику інтенсивність.

Ця особливість спектру може мати декілька причин. Перш за все, така «аморфізація» структури може виникати через присутність мікроскопічних пор та наддрібних кристалітів, що мають розміри у межах 2-5 нм. Це, в свою чергу, може викликати деформації в кристалічній ґратці. Також розсіювання піків та їхнє низьке значення інтенсивності можуть свідчити про значну варіативність розмірів кристалітів та їхню неправильність [3]. Додатково, неідеальна кристалізація матеріалу може бути причиною слабкої інтенсивності спектру, підтверджуючи можливість наявності як кристалічної, так і аморфної фаз у матеріалі на основі оксиду кадмію.

Рисунок 5 – XRD спектр синтезованої гетероструктури і теоретичні патерни для CdS і CdO

10. Бібліографічні посилання

1. Synthesis of CdO/por-CdS/CdS Heterostructure with Doughnut-Like Crystallites / Y. Suchikova et al. 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2–6 October 2023. 2023. URL: <https://doi.org/10.1109/khpiweek61412.2023.10311575>
 2. Porous Layers as a Buffer for Synthesizing CdO/por-CdS/CdS Heterostructures / Y. Suchikova et al. 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), Lviv, Ukraine, 26–28 September 2023. 2023. URL: <https://doi.org/10.1109/elit61488.2023.10310798>
 3. Design and Characteristics of Doughnut-Like Porous-CdO/Porous-CdS Nanostructures / Y. Suchikova et al. 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), Krakow, Poland, 11–16 September 2022. 2022. URL: <https://doi.org/10.1109/nap55339.2022.9934340>
-

Код УКНД: 07.120

М.В. 1.4-2023

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез гетероструктури CdO/por-CdS/CdS

Ключові слова: гетероструктура, електрохімічне осадження, електрохімічне травлення, напівпровідник, SEM, EDX, XRD

РОЗРОБЛЕНО: Яна СИЧІКОВА, Сергій КОВАЧОВ, Ігор БОГДАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО: Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5

від 13 грудня 2023 року